

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237635>

УДК 37.048.45

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

В.М. Пухова,

доц.,

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Психологическое консультирование по вопросу профессионального самоопределения помогает людям в процессе выбора или пересмотра их профессиональной деятельности. Оно также включает в себя планирование карьерного пути с учетом возможностей, предоставляемых обществом, а также индивидуальных особенностей и качеств личности. Такой подход позволяет человеку принимать более осознанные решения о своей будущей профессии, ориентируясь на свои сильные стороны и интересы в контексте реальных возможностей на рынке труда. В статье рассматриваются различные направления психологического консультирования по вопросу профессионального самоопределения, которые можно использовать при осуществлении профориентационной работы со студентами высших учебных заведений.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, психологическое консультирование

MODERN TRENDS IN STUDENTS PSYCHOLOGICAL CONSULTING ON PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION

V.M. Pukhova,

Associate Professor,

Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI",
Saint Petersburg

Annotation: Psychological counseling on professional self-determination helps people in the process of choosing or reviewing their professional activities. It also includes their career planning and considers many opportunities provided by society, as well as individual characteristics and personality features. This approach allows a person to make conscious decisions about their future profession, and focus on their strengths and interests in the context of real opportunities in the labor market. The article discusses various approaches of psychological counseling on professional self-determination, which can be used in career guidance work with students of higher education institutions.

Keywords: professional self-determination, career guidance, psychological counseling

При выборе профессии подросток зачастую испытывает непривычно большую ответственность, что обычно вызывает эмоциональную неуверенность, чувство принуждения, и как следствие, желание как можно дольше откладывать принятие окончательного решения, так как помощь в совершении этого выбора подросткам оказывается редко или не оказывается вовсе. Однако, даже после совершения выбора профессиональной деятельности посредством выбора направления подготовки в высшем учебном заведении, многие молодые люди продолжают испытывать чувство неопределенности относительно своей будущей профессиональной деятельности, а значит, что профориентационная работа не должна ограничиваться моментом поступления абитуриента в учебное заведение [1].

Психологическое консультирование по вопросу профессионального самоопределения относится к категории профессиональных консультаций. Это форма психологической поддержки, которая помогает людям в процессе выбора или пересмотра их профессиональной деятельности. Она также включает в себя планирование карьерного пути с учетом возможностей, предоставляемых обществом, а также индивидуальных особенностей

и качеств личности. Такой подход позволяет клиентам принимать более осознанные решения о своей будущей профессии, ориентируясь на свои сильные стороны и интересы в контексте реальных возможностей на рынке труда [2-5].

Профессиональная консультация является важной частью системы профессиональной ориентации. Ее особенностью является учет физических и психологических особенностей каждого человека, который обращается за консультированием. При проведении консультации рассматриваются общие и профессиональные интересы, склонности и способности клиента, а также уровень его общего и специального образования. Важным аспектом является также соответствие медицинским и психологическим требованиям, установленным для конкретной профессии, а также наличие противопоказаний, которые могут повлиять на выбор карьеры. Дополнительно профессиональная консультация включает в себя анализ текущего спроса на трудовые ресурсы, возможности трудоустройства и варианты получения образования в той или иной профессии или специальности. Профессиональная консультация может принимать различные формы [2, 5]. Справочная форма, также называемая профинформацией, представляет собой предоставление информации о текущем спросе на рабочую силу и возможностях профессионального обучения. В рамках этой формы консультирования освещаются условия приема в профессиональные учебные заведения, а также ключевые аспекты различных профессий, включая содержание и условия труда, требования к работнику, сферы применения профессии, возможности для повышения квалификации и карьерного роста, а также условия оплаты труда и другие важные факторы. Форма консультационной беседы проводится, когда консультируемый испытывает затруднения при самостоятельном выборе профессии или принимает решения, которые явно противоречат его личным данным и/или текущей экономической ситуации. Еще одной формой профессиональной консультации является определение профессиональной пригодности консультируемого на основе его психологического изучения. Следует отметить, что последняя форма профессиональной консультации требует высокой ответственности и должна осуществляться

исключительно квалифицированными специалистами, которые обладают необходимыми знаниями и опытом для ее проведения.

Профессиональная консультация основывается на следующих принципах [2]: добровольность участия клиента в профессиональной консультации; активность клиента в принятии решения; конфиденциальность диагностической информации; многовариантность выбора.

Психологическая профессиональная консультация осуществляется в несколько последовательных этапов. Вначале проводится предварительная беседа, в ходе которой консультант устанавливает контакт с клиентом и собирает необходимую информацию о его жизни, интересах и предпочтениях. Затем следует этап психологической диагностики, на котором исследуются способности и склонности клиента с помощью различных тестов и методик. Далее, в процессе консультации осуществляется коррекция восприятия клиента о себе и профессиональном мире. Это означает, что консультант помогает клиенту осознать и изменить возможно искаженные представления о своих достоинствах и недостатках, а также о возможностях и особенностях различных профессий. Следующий этап включает разработку персонализированного плана жизненного пути, в котором уточняется профессиональный выбор клиента с учетом его личностных характеристик и индивидуальных целей. Важно, чтобы этот план был реалистичным и достижимым, включая конкретные шаги для достижения намеченных целей. Завершающий этап консультации – это предоставление «обратной связи» о результатах профессиональной консультации. Это позволяет клиенту получить ясное представление о своих сильных и слабых сторонах, а также об итогах проведенной диагностики и рекомендациях, которые помогут ему в дальнейшем строительстве своей карьеры [2, 5-7].

Профессиональное самоопределение осуществляется в рамках профессиональной ориентации [5]. Профессиональная ориентация – система мероприятий по ознакомлению молодежи с миром профессий. Профессиональная ориентация способствует выбору профессии в соответствии с индивидуальными профессиональными способностями и склонностями, а также возможностями, которые предоставляет человеку общество [2, 8]. Профессиональные

склонности – потенциальные возможности, склонности, имеющиеся у человека к занятиям тем или иным видом профессиональной деятельности. Термин профессиональные возможности используется для предсказания вероятных успехов человека в соответствующем виде профессиональной деятельности в случае ее выбора для себя, а также для предварительной оценки степени его удовлетворенности соответствующей профессией при условии, что заранее будут известны интересы, способности, образование и другие индивидуальные свойства данного человека [3].

Профессиональная ориентация содержит в себе несколько аспектов [6]. Во-первых, это профессиональное просвещение, которое заключается в предоставлении молодежи информации о различных группах профессий (совокупность видов трудовой или профессиональной деятельности и соответствующих им профессий, предполагающих примерно одинаковое обучение и приблизительно одинаковые знания, умения и навыки от людей, претендующих на занятия этими видами профессиональной деятельности [3]), учебных заведениях и возможностях профессионального роста. Во-вторых, профессиональное воспитание, направленное на развитие таких качеств, как трудолюбие, работоспособность, профессиональная ответственность [9]. В-третьих, профессиональное психологическое консультирование, которое предоставляется молодым людям и помогает им с выбором профессии, трудоустройством и возможностями получения профессиональной подготовки. В-четвертых, это профессиональное развитие личности и поддержка профессиональной карьеры, включая возможность прохождения курсов повышения квалификации по выбранной профессии или профессиональную переподготовку с целью смены профессии [10].

Для проведения профессиональной ориентации необходимо знать социально-экономические характеристики профессий, такие как перспективы их развития, области, где они преобладают, уровень доходов и возможности для карьерного роста. Также важно иметь представление о технологических характеристиках профессий, включая описание производственных процессов и задач. Медико-физиологические и санитарные особенности условий труда также являются важными аспектами, так как некоторые виды деятельности имеют существенные риски для здоровья и/или противопоказания.

Кроме того, нужно учитывать требования профессий к индивидуальным особенностям людей [4], определять их профессиональное соответствие (степень, с которой человек соответствует, подходит по своим знаниям, умениям, навыкам и индивидуальным личностным особенностям для успешных занятий той или иной профессиональной деятельностью).

Профессиональное ориентирование – предварительное ознакомление человека, делающего свой профессиональный выбор, с особенностями разных профессий, с требованиями, которые эти профессии предъявляют людям, с профиограммами соответствующих профессий, а также предложение этому человеку рекомендаций по поводу того, насколько успешно он, находясь на данном уровне психологического развития и обладая соответствующими личными качествами, мог бы справиться с той или иной профессиональной деятельностью [3].

Сводный документ, который содержит информацию о профессиях и их характеристиках, а также необходимых требованиях к кандидатам, называется профиограммой. Профиограмма представляет собой систематизированное и научно обоснованное описание тех требований, которые предъявляет конкретная профессия к человеку. В частности, она включает в себя информацию о необходимых знаниях, умениях и навыках, которыми должен обладать соискатель для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей. Профиограмма служит важным инструментом для понимания специфики профессии, а также для подготовки и оценки претендентов на определенные должности [3]. Она также включает в себя психограмму, которая представляет собой портрет идеального или типичного профессионала, сформулированный в терминах психологически измеримых свойств. Психологическая профиограмма создается на основе психологического анализа профессиональной деятельности. Стоит отметить, что в Российской Федерации в системе Министерства труда действует служба профессиональной ориентации. Также существуют региональные центры молодежи, которые занимаются аналогичной работой.

Психологическое консультирование студентов технических направлений подготовки по вопросу профессионального

самоопределения по своей сути представляет собой психологический отбор [5]. Профессиональный отбор представляет собой специализированную процедуру, включающую в себя тщательное изучение и вероятностную оценку способности отдельных людей к освоению определенной специальности. Этот процесс направлен на определение их потенциала для достижения требуемого уровня профессионализма, а также успешного выполнения своих обязанностей как в стандартных, так и в специфически сложных условиях. Профессиональный отбор включает в себя использование различных методов и инструментов, позволяющих выявить сильные и слабые стороны кандидата, его соответствие требованиям профессии и готовность справляться с профессиональными вызовами в разнообразных ситуациях [2].

Профессиональная пригодность – совокупность психологических и психофизических особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения им, при наличии специальных знаний, умений и навыков, общественно приемлемой эффективности труда; в понятие профессиональной пригодности входит также удовлетворение, переживаемое человеком в процессе самого труда и при оценке его результатов [2].

Центральные аспекты в психологическом отборе связаны с диагностированием и прогнозированием способностей, на основе стандартизированных методик получения данных в психологическом обследовании и исследовании. Это включает в себя извлечение и первичную обработку необходимой исходной диагностической информации, формулирование прогнозов способности к определенной профессиональной деятельности, а также оценку пригодности лиц, подвергнутых отбору. Системы психологического отбора должны основываться на обоснованных и экспериментально проверенных и валидных методиках социальной диагностики, а также иметь стандартизированную процедуру обследования. Они должны также включать методы обобщения и интерпретации исходной диагностической информации, разработку прогнозов, критерии оценки показателей профессиональной эффективности, а также методы для проверки сделанных прогнозов. Главным принципом использования диагностических методик и программ психологического консультирования является их направленность на

диагностику основных и наиболее устойчивых компонентов изучаемой способности и их взаимосвязи. Получение информации о ценностных ориентациях личности, мотивации и особенностях жизненного опыта позволяет более глубокий анализ и повышает надежность прогнозов.

Работа по профессиональному самоопределению среди студентов высших учебных заведений является очень важной, поскольку ее результаты влияют на развитие рынка труда, занятость населения и возможность обнаружить талантливых людей, а, следовательно, на общество в целом [11, 12].

Список литературы

[1] Ранняя профадаптация студентов: механизмы взаимодействия вузов и промышленных предприятий-работодателей / Т.В. Кустов, И.И. Журавлева, М.С. Степанова, В.М. Пухова // Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона. – 2019. Т. 1. 84-86 с.

[2] Большой психологический словарь / Под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. // 4-е издание, расширенное. – Москва: Издательство АСТ, 2009. 811 с. – (Большая психологическая энциклопедия). – ISBN 978-5-17-055693-9.

[3] Немов Р.С. Психологический словарь / Р.С. Немов. – Москва: ВЛАДОС, 2007. – ISBN 978-5-691-01515-1.

[4] Панина С.В. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник и практикум для вузов / С.В. Панина, Т.А. Макаренко. // 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. 363 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-16521-0.

[5] Пряжников Н.С. Профориентология : учебник и практикум для вузов / Н.С. Пряжников. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. 405 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01541-6.

[6] Резапкина Г.В. Заметки профконсультанта / Г.В. Резапкина // Образовательная политика. – 2012. № 2(58). 66-73 с.

[7] Резапкина Г.В. Тупиковые тренды профориентации / Г.В. Резапкина // Психолого-экономические исследования. – 2016. Т. 3 (9). № 3. 108-112 с.

[8] Резапкина Г.В. Профессиональные интересы и склонности / Г.В. Резапкина // Открой для себя профессию инженера : сборник статей, Санкт-Петербург, 25 марта 2020 года. Том Выпуск 1. – Санкт-Петербург: Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Академия Востоковедения", 2020. 42-51 с.

[9] Григорьева О.Д. Реализация задач профориентации в профессиональном воспитании студентов / О.Д. Григорьева // Профнавигация молодежи : сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, посвященной 105-летию КубГТУ, Краснодар, 21 апреля 2023 года. – Краснодар: Кубанский государственный технологический университет, 2023. 72-76 с.

[10] Пухова В.М. Повышение квалификации специалистов в условиях открытого информационного пространства / В.М. Пухова, М. С. Степанова // Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона. – 2018. Т. 1. 143-144 с.

[11] Механизмы взаимодействия университета и крупного бизнеса: опыт СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и ПАО "Газпром" / Т.В. Кустов, И.И. Журавлева, В.М. Пухова, Л.В. Контрош // Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона. – 2018. Т. 1. 31-33 с.

[12] Создание эффективной системы стимулирования трудоустройства студентов и выпускников вуза: опыт СПбГЭТУ "ЛЭТИ" / С.Н. Бурнашева, И.И. Журавлева, Т.В. Кустов [и др.] // Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона. – 2016. Т. 1. 165-169 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Early professional adaptation of students: mechanisms of interaction between universities and industrial employers / T.V. Kustov, I.I. Zhuravleva, M.S. Stepanova, V.M. Pukhova // Planning and ensuring training of personnel for the industrial and economic complex of the region. – 2019. Vol. 1. 84-86 p.

[2] Large psychological dictionary / Edited by B.G. Meshcheryakov, V.P. Zinchenko. // 4th edition, expanded. – Moscow: AST Publishing

House, 2009. 811 p. – (Large psychological encyclopedia). – ISBN 978-5-17-055693-9.

[3] Nemov R.S. Psychological dictionary / R.S. Nemov. – Moscow: VLADOS, 2007. – ISBN 978-5-691-01515-1.

[4] Panina S.V. Self-determination and professional orientation of students: a textbook and workshop for universities / S.V. Panina, T.A. Makarenko. // 4th ed., revised. and add. – Moscow: Yurait Publishing House, 2024. 363 p. – (Higher education). – ISBN 978-5-534-16521-0.

[5] Pryazhnikov N.S. Career guidance: a textbook and workshop for universities / N.S. Pryazhnikov. – Moscow: Yurait Publishing House, 2024. 405 p. – (Higher education). – ISBN 978-5-534-01541-6.

[6] Rezapkina G.V. Notes of a career counselor / G.V. Rezapkina // Educational policy. – 2012. No. 2 (58). 66-73 p.

[7] Rezapkina G.V. Dead-end trends in career guidance / G.V. Rezapkina // Psychological and economic research. – 2016. Vol. 3 (9). No. 3. 108-112 p.

[8] Rezapkina G.V. Professional interests and inclinations / G.V. Rezapkina // Discover the profession of an engineer: a collection of articles, St. Petersburg, March 25, 2020. Volume Issue 1. – St. Petersburg: Private institution of additional professional education "Academy of Oriental Studies", 2020. 42-51 p.

[9] Grigorieva O.D. Implementation of Career Guidance Tasks in the Professional Education of Students / O.D. Grigorieva // Career Navigation of Youth: Collection of Materials of the VI International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 105th Anniversary of KubSTU, Krasnodar, April 21, 2023. – Krasnodar: Kuban State Technological University, 2023. 72-76 p.

[10] Pukhova V.M. Advanced Training of Specialists in the Context of an Open Information Space / V.M. Pukhova, M.S. Stepanova // Planning and Ensuring the Training of Personnel for the Industrial and Economic Complex of the Region. – 2018. Vol. 1. 143-144 p.

[11] Mechanisms for Interaction between the University and Big Business: Experience of ETU "LETI" and PJSC Gazprom / T.V. Kustov, I.I. Zhuravleva, V.M. Pukhova, L.V. Kontrosh // Planning and ensuring the training of personnel for the industrial and economic complex of the region. – 2018. Vol. 1. 31-33 p.

[12] Creating an effective system of incentives for the employment of students and university graduates: the experience of ETU "LETI" / S.N. Burnasheva, I.I. Zhuravleva, T.V. Kustov [et al.] // Planning and ensuring the training of personnel for the industrial and economic complex of the region. – 2016. Vol. 1. 165-169 p.

© В.М. Пухова, 2024

Поступила в редакцию 20.10.2024

Принята к публикации 07.11.2024

Для цитирования:

Пухова В.М. Современные направления психологического консультирования студентов по вопросу профессионального самоопределения // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-1(47). С. 59-69. URL: <https://ip-journal.ru/>